

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГА

Капалыгина Ирина Ивановна

Доцент, ГрГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029566>

***Аннотация.** Педагоги оказывают помощь детям, семьям, и другим категориям граждан. Данная профессиональная категория людей должна обладать высоким уровнем здоровьем, что требует также и профессиональной компетентности в данной области. Социально-психологическое здоровье педагога характеризуется осознанием правильности выбора жизненной стратегической и профессиональной позиции, развитием адаптационных и рефлексивных качеств, а также психических свойств личности с учетом изменяющихся социальных условий.*

***Ключевые слова:** социально-психологическое здоровье, профессиональные компетенции, нравственные качества педагога, воспитательный и образовательный потенциал педагога, педагогическая деятельность педагога.*

Педагогическая деятельность относится к тем видам профессиональной деятельности, где важны не только профессиональные знания и навыки, но и личностные качества специалиста, так как именно они во многом определяют успешность и эффективность работы. Если человек избирает профессию педагога сознательно, в соответствии со своим призванием и качествами личности, она не будет морально тяжела для него и, несмотря на все встречающиеся в процессе труда сложности, принесет пользу ему, учащимся и обществу.

Нервно-эмоциональная нагрузка педагога умеренная, во время нетипичных ситуаций – высокая. Для такого человека поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление. Он ориентируется в мире и действует в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами; умеет соотносить свои действия с действиями других людей, нуждающихся в социальной помощи; способен принимать оптимальные решения в работе с учащимися. Данная профессиональная категория людей должна обладать произвольным вниманием, точным зрительным восприятием, хорошими слуховыми анализаторами, физической силой, выносливостью, психологической устойчивостью, одним словом, - высокого уровня здоровьем. Это требует также и возрастающей профессиональной компетентности.

Социально-психологическое здоровье человека является актуальным направлением исследования. Опираясь на методологические и теоретические основы проблемы здоровья личности человека, можно утверждать, что здоровье – это интегрированная, комплексная категория, объединяющая педагогические, психологические, социологические, медицинские научные знания. Задачей нашего исследования являлось доказательность взаимосвязи социального и психологического компонентов здоровья педагога, а также обоснованность здоровьесберегающей деятельности данной профессионально категории людей.

Социальное здоровье подразумевает осознание себя полноценной личностью в том слое общества, в котором человек находится. Когда его взаимодействие с окружающими

полноценно и не ущемно, то оно не несет человеку страдания и не принижает его достоинства. Необходимо наличие и нормальных социальных условий, прежде всего общечеловеческого, общенационального, регионального и микросоциального значения. Личностное социальное здоровье включает сформированность социально приемлемого, нравственно нормативного опыта взаимодействия человека с социумом, проявляющегося в саморегуляции поведения в изменившихся или изменяющихся условиях, чтобы прийти к согласию с самим собой и интеграции в социум.

В медицинском значении социальное здоровье понимается как полноценное развитие индивида в системе общественных отношений через создание гарантированных социальных и медицинских условий жизнедеятельности, препятствующих возникновению заболеваний, социальной девиации, способствующих снижению иммунитета, стрессовых состояний. Педагогический аспект понятия «социальное здоровье» включает уровни сформированности адаптационных и рефлексивных качеств личности, в основе которых навыки адекватной оценки окружающего мира, жизненной ситуации, собственных возможностей, предполагаемого характера деятельности, с учетом изменяющихся социальных условий.

Здоровье психическое в медицинском понимании означает состояние психической сферы (восприятие, мышление, память, эмоции, речь, сенсорная организация), обеспечивающее душевное равновесие, социальную адаптацию, на основе адекватных поведенческих проявлений индивида. Педагогический аспект этого термина означает сформированность таких качеств человека, которые обеспечивают ему ориентацию, саморегуляцию предметно-практической деятельности. Сюда относятся познание, общение, творчество, развитие на основе волевого поведения, развитого мышления, внутреннего потенциала. Таким образом, основу психического здоровья составляет полноценное психическое развитие человека на всех этапах онтогенеза.

Специалисты в области психосоматической медицины Л. Рон. Хаббарт, Д.Д. Воронцов, М.Б. Каченовский считают, что определенный процент известных сегодня заболеваний относятся к категории психосоматических, т.е. связанных с нарушениями психоэмоционального благополучия. Главные разрушители здоровья – это «отрицательные эмоции, которые являются основной причиной всех болезней [2, с.32]. Психоэмоциональное состояние человека теснейшим образом причинно связано не только с умением управлять собственными эмоциями (психическая саморегуляция), но и с правильностью выбора жизненной стратегической позиции, с удовлетворенностью профессией и даже с ходом семейных дел. Существует целый комплекс взаимосвязанных факторов сугубо психологического плана, не отделяемых от здоровья как такового. Подлинное здоровье есть синоним полновесного жизненного успеха (без внутреннего удовлетворения собственными выборами чисто внешние достижения счастья не приносят)».

Научная актуальность осмысления категории психологического здоровья связана с практической значимостью решения вопросов психокоррекции, психопрофилактики и психогигиены. В свою очередь психология здоровья является масштабнее по своим задачам в отличие от психогигиены и психопрофилактики. С позиции специальной психологии психологическое здоровье – это одна из важнейших характеристик личности человека. Психологическое здоровье можно определить как динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих: а) гармонию между различными сторонами

личности человека, а также между человеком и обществом; б) возможностью полноценного функционирования человека в процессе жизнедеятельности.

Анализируя понятия социальное психическое и психологическое здоровье можно определить, что *социально-психологическое здоровье педагога характеризуется осознанием правильности выбора жизненной стратегической и профессиональной позиции, развитием адаптационных и рефлексивных качеств, а также психических свойств личности с учетом изменяющихся социальных условий, сформированностью социально приемлемого, нравственно нормативного опыта взаимодействия с людьми и поведения в обществе.* Сущностные характеристики педагога имеют общественно-значимый и личностно ценностный смысл и могут выглядеть следующим образом:

Личностно-значимые: психическое равновесие; обладание качествами, которые нужны для установления гармоничных связей; отсутствие болезненных психических явлений; успешная психологическая адаптация в обществе; творческая активность и самореализация; осознание ценности собственного бытия; реализация своей социальной и биологической сущности.

Общественно-значимые: способность выступать активным субъектом собственной жизни и нести ответственность за здоровье и жизнь других людей; позитивное воздействие человека на другого человека и на самого себя; баланс между умением отдавать и взять от другого, быть одному и быть среди других людей; гармония между своей жизнедеятельностью и окружающей средой; ориентация на выполнение своей жизненной задачи.

Для более полного представления рассматриваемых компонентов здоровья, выделяя социально-психологический аспект в контексте личностного здоровья педагога, можно выделить критерии и соответствующие им показатели.

Социально-адаптивный: *пластичность:* баланс индивидуального и социального; гармония отношений; активное участие в жизни коллектива; гибкость в отношениях; *осознанность:* принятие и выполнение норм коллективной жизни; адекватное отношение к различным воздействиям; самоконтроль поведения; *удовлетворенность* статусом и отношениями; *включенность* в общественно полезную деятельность, инициативность, формирование и развитие социальных связей, наличие хобби, низкая конфликтность.

Социокультурный: *когнитивность:* знания, умения, навыки социальной жизни; умение планировать и организовывать свою жизнедеятельность; опыт самоорганизации, самообслуживания; *благополучие:* гармония между ценностями, интересами, потребностями и возможностями для их удовлетворения, то есть спокойная жизнь в довольстве и достатке; *воспитанность:* наличие социально значимых качеств; сформированные паттерны социального поведения; дисциплинированность, ответственность, аккуратность, пунктуальность, честность, самостоятельность; *направленность:* убеждения, ведущие мотивы поведения, поступки; конструктивная личностная активность.

Поведенческо-волевой: *нормативность:* принятие и следование моральным нормам поведения; сформированная идентичность; *валеологичность:* ведение здорового образа жизни соблюдение режима дня; отсутствие вредных привычек; *отсутствие поведенческих расстройств:* отсутствие аддиктивного, делинквентного поведения, патохарактерологических и психопатических расстройств; *гибкость:* способность

изменить способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.

Оценочно-рефлексивный: адекватность психических реакций силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; сформированность мнения, выбор цели и принятия решения; **эмпатийность:** сопереживание, чуткое отношение к людям с ограниченными возможностями; доброе отношение к животным; самоконтроль за собственными эмоциональными переживаниями; **критичность** к себе, своей деятельности, ее результатам; **самоценность «Я образа»:** чувство собственной ценности и достоинства; сформированность общечеловеческих ценностей; **самоконтроль:** осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я».

Безусловно, зная критерии и показатели социально-психологического здоровья человека, их характеристику педагогам можно создавать условия для формирования и сохранения личностного и общественного здоровья людей, предупреждать развитие потенциальных и реальных девиаций, помогать людям в различных жизненных ситуациях. Поэтому социально-психологические аспекты здоровья особенно и по существу необходимы в контексте знаний и умений специалисту в области социальной работы. К профессионально значимым свойствам личности социального работника относятся психические, психофизиологические и социально-психологические свойства. Остановимся подробнее на последних свойствах и их характеристике.

Это достаточно высокая мотивация и интерес к профессии «человек-человек». Хорошо развитые нравственные качества: корректность, деликатность, предупредительность, заботливость, человеколюбие, милосердие, трудолюбие, ответственность. Наличие чувства долга, способность к самостоятельной работе с клиентами, бесконфликтность, сдержанность. Способность к созданию условий благоприятного микроклимата в различных социальных ситуациях. Эмоционально-волевая готовность к работе, проявляющаяся в таких чертах характера, как терпение, обязательность в оказании помощи, самообладание, дисциплинированность при организации деловых отношений, творчество и любознательность при изучении особенностей структуры личности учащегося и организации работы по коррекции и реабилитации, психическая неустойчивость при неудачах. Способность к преодолению коммуникативного барьера и налаживанию доверительных отношений.

Наряду с тем, что педагог, по нашему мнению, должен соответствовать вышеуказанным критериям и уровням функционирования в обществе с людьми, обладать социально-психологическими свойствами необходима еще и профессиональная подготовка, которая должна обеспечивать формирование следующих групп компетенций: **академических компетенций**, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, способности и умения учиться; **социально-личностных компетенций**, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; **профессиональных компетенций**, включающих знания и умения формулировать и исследовать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции – это готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями профессии, методически организовано и

самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности [1]. Это связанные с предметом навыки, соответствующие методы и технические приемы. Профессиональные компетенции требуют конкретизации их структурных компонентов, определенной адаптации к целям и задачам профессиональной области, профессиональной подготовки и профессиональной деятельности. Приведем пример профессиональных компетенций педагога.

Конструктивные: определение и обоснование цели, содержания, средств и методов; составление развернутого плана практической работы в социальных учреждениях; составление алгоритмов бесед и консультаций с гражданами; моделирование системы собственной деятельности по любой проблеме.

Гностические: оценка социальной роли учреждения, его значения в решении проблем граждан; демонстрация рациональных способов решения социальных задач в нестандартных ситуациях; выполнение творческих заданий по собственному замыслу.

Информационно-технологические: анализ нормативно-правовой базы и документации деятельности социального учреждения; прием, переработка, выдача информации гражданам с использованием приемов консультирования; компьютерная грамотность, владение мультимедийными технологиями, интернет-технологиями, электронной почтой.

Коммуникативные: конструктивное продуктивное бесконфликтное общение с клиентами; владение устными и письменными приемами общения; способность начинать, направлять, контролировать коммуникативный процесс; высокий доверительный уровень воздействия на реципиента; регуляция интерперсонального взаимодействия; готовность к общению в разных коммуникативных ситуациях.

Социально-трудоовые: выбор и применение технологий социальной работы с различными группами населения; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (национальность, религия, статус, возраст, пол); участие как в совместной работе со специалистами, так и самостоятельно в различных видах социальной деятельности; готовность к самостоятельной профессиональной деятельности; устойчивая профессиональная направленность.

Исследовательские анализ образовательной среды и проблемного поля учащегося; навыки социальной диагностики в проблемном научно-исследовательском поле; самоанализ и рефлексия собственной социально-значимой деятельности, оценка ее результативности; коррекция собственной деятельности; высокий уровень исследовательской культуры.

Для педагога стало необходимым понимание и принятие развивающей (личностной, вариативной) парадигмы, глубокая рефлексия над своей деятельностью. Это существенно меняет требования к самой профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность предусматривает следующее: осуществлять взаимодействие в учебных и трудовых коллективах; оценивать взаимодействие в сообществах с точки зрения норм и принципов; оценивать личный потенциал учащегося, прогнозировать развитие его воспитательного и образовательного потенциала; варьировать специфику взаимодействия в соответствии с возрастными и статусными особенностями школьниками; корректировать взаимодействие в семье; осуществлять планирование работы в различных типах учреждений с учетом особенностей учащегося;

осуществлять диагностику и консультирование; оказывать помощь в жизненном самоопределении и самоактуализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дроздова, Н.В. Компетентный подход как новая парадигма студентоцентрированного образования / Н.В. Дроздова, А. П. Лобанов. – Минск : РИВШ, 2007. – 1 00 с.
2. Каченовский, М.Б. Психодуховное самооздоровление (Рекомендации по использованию принципов самооздоровления в педагогике) / М.Б. Каченовский, К.В. Сельченюк, Н.А. Сельченюк ; под ред. М.Б. Каченовского. – Минск, 1993. – 69 с.